

CHET TILINI O'QITISHDA DARSNI SAMARALI TASHKIL ETISH VA TALABALAR FAOLLIGINI OSHIRISH USULLARI

Bo'ribayeva Sharofat Abduraxmanovna, Xalqaro Nordik Universiteti Katta o'qituvchisi

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada chet tili darslarini samarali tashkil etish va talabalar faolligini oshirishga qaratilgan bir necha omillar xususida to'xtalib o'tilgan. dars jarayonini talabalar ehtiyojidan kelib chiqqan holda samarali tashkil qilishda o'qituvchining kasbiy kompetensiyasi, til muhitini yaratishda turli interfaol usullardan, ijtimoiy shakllardan unumli foydalanish va darslikdagi mashq, topshiriqlarni o'quv jarayoniga moslashtirish talabalar faolligini oshiruvchi eng muhim omillar qatoridan o'rin olganligi haqida ham maqolada gapirib o'tilgan.

MAQSAD: talabalar ehtiyojiga mos dars tashkil etish orqali ularning faolligini oshirish va chet tilini samarali o'zlashtirishga erishish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda interfaol usullar, ijtimoiy shakllar, darslik mashqlari va topshiriqlarni moslashtirishning pedagogik ahamiyati tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: o'qituvchining kasbiy kompetensiyasi va interfaol metodlardan foydalanish talabalar faolligini oshirishda muhim omil bo'lib, dars samaradorligini ta'minlaydi.

XULOSA: chet tili darslarini samarali tashkil etishda o'qituvchi kompetensiyasi, interfaol usullar va moslashtirilgan topshiriqlar asosiy pedagogik resurs sifatida talqin etiladi.

Kalit so'zlar: chet tili darslari, dars samaradorligi, talabalar faolligi, o'qituvchining kasbiy kompetensiya, interfaol usullar, darslikdagi mashq va topshiriqlarni moslashtirish.

МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УРОКА И ПОВЫШЕНИЯ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Бурибаева Шарофат Абдурахмановна, старший преподаватель, Международный скандинавский университет

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: статья посвящена анализу факторов, способствующих эффективной организации занятий по иностранному языку и повышению активности студентов. подчеркивается значение профессиональной компетенции преподавателя, использования интерактивных методов, социальных форм и адаптации упражнений и заданий из учебников к учебному процессу как ключевых условий повышения активности студентов.

ЦЕЛЬ: организация занятий с учетом потребностей студентов для повышения их активности и эффективности усвоения иностранного языка.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании анализировались интерактивные методы, социальные формы, а также педагогическая значимость адаптации упражнений и заданий из учебников.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: профессиональная компетенция преподавателя и использование интерактивных методов являются важными факторами повышения активности студентов и обеспечения эффективности занятий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: эффективная организация занятий по иностранному языку требует сочетания компетенции преподавателя, интерактивных методов и адаптированных заданий как основных педагогических ресурсов.

Ключевые слова: урок иностранного языка, эффективность урока, активность учащихся, профессиональная компетентность учителя, интерактивные методы, адаптация упражнений и заданий в учебнике.

METHODS OF EFFECTIVE ORGANIZATION OF THE LESSON AND INCREASING STUDENT ACTIVITY IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING

Buribayeva Sharofat Abdurakhmanovna, Senior Lecturer, International Nordic University

Annotation

INTRODUCTION: the article discusses several factors aimed at organizing foreign language lessons effectively and increasing student engagement. it highlights the importance of the teacher's professional competence, the use of interactive methods, social forms, and the adaptation of textbook exercises and assignments to the learning process as key elements that enhance student activity.

PURPOSE: to organize lessons based on students' needs in order to increase their engagement and ensure effective foreign language acquisition.

MATERIALS AND METHODS: the study analyzed interactive methods, social forms, and the pedagogical significance of adapting textbook exercises and assignments.

DISCUSSION AND RESULTS: the teacher's professional competence and the use of interactive methods are crucial factors in enhancing student engagement and ensuring lesson effectiveness.

CONCLUSION: effective organization of foreign language lessons requires the integration of teacher competence, interactive methods, and adapted assignments as essential pedagogical resources.

Keywords: foreign language lessons, lesson efficiency, student engagement, teacher's professional competence, interactive methods, adaptation of textbook exercises and tasks

Bugungi kunda respublikamizda ta'lim tizimini tubdan isloh qilish, uni xalqaro standartlar darajasiga olib chiqishga qaratilgan keng ko'lamli ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda. Bu borada chet tili darslarini samarali tashkil qilish, o'qitish sifatini oshirish, talabalarda erkin muloqot qila olish ko'nikmalarini shakllantirish davlat ta'lim siyosatida ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan. O'quv jarayonini samarali, talabalar

qiziqishidan kelib chiqib tashkillashtirish o'qituvchi oldidagi eng muhim vazifalardan biridir. Bunday vazifalarni bajarish uchun o'qituvchidan yuqori darajada kasbiy kompetensiyani talab qiladi va doimo o'z ustida ishlab, bilim hamda ko'nikmalarini muntazam rivojlantirishini talab qilinadi. "Interaktiv texnologiyalar, geymifikasiya, axborot-kommunikasiya vositalari va onlayn platformalardan samarali foydalanish orqali o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishini ta'minlash mumkin."¹

Kasbiy kompetensiyaga ega bo'lish har bir o'qituvchidan katta mahorat, bilim, ko'nikma va insoniy fazilatlarga ega bo'lishni talab qiladi. Bu borada kasbiy faoliyatni rivojlantirish maqsadida tashkillashtirilgan malaka oshirish kurslarining o'zni beqiyosdir. "O'qituvchilar o'zlarining malaka oshirishlariga katta e'tibor qaratishlari kerak. chunki ular malaka oshirish kurslarida nafaqat til bo'yicha bilimlarini chuqurlashtiradilar, balki kasbiy faoliyatlari uchun yangi g'oyalar va ilhom ham oladilar."²

"Kasbiy-pedagogik tayyorgarlik sifatining mezoni - bu o'qituvchining kasbiy kompetensiyasi bo'lib, u jamiyat va davlat tomonidan XXI-asr mutaxassisiga qo'yiladigan barcha talablarni to'liq aks ettiradi."³

Asosiy qism. Ta'lim sohasidagi so'ngi islohotlar chet tili darslarini an'anaviy o'quv mashg'ulotlari shaklidan farqli o'laroq, talabalar faolligiga mo'ljallangan, chet tilida erkin muloqot qilishga yo'naltirilgan ta'lim modeliga o'tishni taqozo etmoqda. Bu esa o'quv mashg'ulotlarida erkin til muhitini yaratish, talabalar faolligini kuchaytirishni hamda turli interfaol usullardan foydalanish lozimligini belgilaydi. "Hozirgi kun til o'rganuvchilari bundan besh yil oldingi o'rganuvchidan mutlaqo farq qiladi. Shu bois bugungi kunda har bir chet til mutaxassisi oldiga bir qancha vazifalar qo'yilmoqda va bu narsa tilni tez, oson va shuningdek, samarali o'rganishni maqsad qilib qo'yadi."⁴

Barchamizga ma'lumki, darsning samaradorligini oshirish bir necha muhim omillarga bog'liq bo'lib, ular ichida darsni sarmazmun va samarali tashkillashtirish alohida ahamiyat kasb etadi. Darsni qanday qilib yaxshi tashkillashtirish mumkinligi haqida turlicha fikrlar mavjud. „Ayrimlar uchun darsni ona tilida gaplashuvchi o'tsa, shuning o'zi yetarli. Boshqalar esa dars haqiqiy hayotga mos bo'lishi va kundalik hayotda uchraydigan vaziyatlarni yengib o'tishni o'rgatishini muhim deb biladi."⁵ Darhaqiqat chet tili darsi til sohibi tomonidan o'tilishi juda katta ijobiy natijalarga olib kelishi barchamizga sir emas, ammo buni o'zi yetarli emas. Chet tili o'qituvchisidan yuqori darajada kasbiy kompetensiya, metodik mahorat, ijodiy yondashuv va dars jarayonida talabalarni rag'batlantira olish, hamda ularning qo'llab-quvvatlash talab etiladi.

¹ Гофурова С. Методик маҳорат соатларини ташкил қилишда инновацион ёндашув // **Tadqiqotlar jahon ilmiy-metodik jurnali**. – 2025. – 5-гўллам, 54-сон. – 136-бет. – Электрон манбаа. [View of МЕТОДИК МАҲОРАТ СОАТЛАРИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШДА ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВ](#)

² Buribaeva Sh.. *Deutsch-Studieren-Forschen-reisen und Träumen* // Die **Deutsche Sprache und ich**. – In K. Schulze (Ed.), – Berlin: LIT Verlag Dr. W. Hopf, 2013. – 3–4–6.

³ Aslanova D.X., Salomov F.F., Halikov Y.M. **Kasbiy kompetentlik**. O'quv qo'llanma. – Samarqand: Iqtisodiyot, 2020.4 bet

⁴ Ўринбоева Х. Хорижий тилларни ўрганишда онглилик ва интуитивлик ҳодисаларининг аҳамияти. "Ўзбекистонда хорижий тиллар" илмий-методик электрон журнал № 3 (22) / 2018 [article-630-2482.pdf](#)

⁵ Gehring W. *Fremdsprache Deutsch unterrichten* Kompetenzorientierte Methodik für DaF und DaZ. Bad Heilbrunn. Verlag Julius Klinkhardt. 2018. S.15

Dars jarayonini tashkillashtirishda samarali natija beradigan omillardan yana biri erkin til muhitini yaratishdir. Tabiiy til muhiti mavjud bo'lmagan sharoitda sun'iy ravishda yaratilgan til muhiti talabalarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday hollarda dars jarayonini to'liq chet tilida olib borish, turli rolli o'yinlar, nutqiy vaziyatlarni rivojlantirishga oid mashqlar, audio va video materiallardan foydalanish samarali hisoblanadi. Shuningdek, talabalarni kundalik hayot bilan bog'liq mavzularda suhbatlar tashkil etish orqali chet tilida fikrlashga o'rgatish, ularning nutq faolligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Axborot-kommunikasiya texnologiyalari, jumladan, onlayn mashqlar, digital ilovalar, darslikdan tashqari tarqatma hamda ko'rgazmali qurollar va o'quv vositalari ham til muhitini boyitishga xizmat qiladi. Qachonki darsda erkin til muhiti yaratilsa, talabalar o'z fikrlarini chet tilida erkin ifoda etishga harakat qiladilar, xato qilishdan qo'rqmaydilar va tildan haqiqiy muloqot vositasi sifatida foydalanadilar. Bunday muhit talabalarning chet tilida gapirishga halaqit beradigan barcha to'siqlarini bartaraf etishga va nutqiy faolligini oshirishga xizmat qiladi.

Shuningdek chet tilida talabalar bilimi va qiziqishlarini inobatga olgan holda darsliklarni tanlash ham juda muhimdir. Darslik qanchalik zamonaviy, talabalar yosh xususiyatini inobatga olgan holda yozilgan bo'lishiga qaramasdan o'qituvchi undagi mashq va topshiriqlarni ba'zan o'zgartirishi, to'ldirishi yoki undagi ba'zi mashqlardan voz kechishi tabiiy hol. Darslikdagi mashq va topshiriqlarni ketma ketligi, uning progressiyasini buzmaganda talabalar va o'quv jarayoniga qarab moslashtirish, mavzuga mos qo'shimcha materiallarni tanlash samarali darsni tashkil etishda va talabalarning darsda faolligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Darslikdagi mashq va topshiriqlarni moslashtirishda talabalarni bilim darajasiga qarab, ya'ni o'zlashtirishi sust talabalarga ham alohida mashqlar va topshiriqlar tanlash va ishlab chiqish talabalar faolligini oshirishga juda katta xizmat qiladi. "Dars jarayonini biz qanchalik ko'p til o'rganuvchilar faoliyatiga mo'ljallab tashkillashtirsak, o'quv jarayoni shunchalik darajada muvaffaqiyatli va esda qolarli bo'ladi."⁶ Bunday yondashuv talabalarda nemis tilini o'rganishga bo'lgan qiziqishni oshiradi, ularda o'z kuchiga bo'lgan ishonchni mustahkamlaydi va o'quv jarayoni samaradorligini oshiradi.

An'anaviy o'quv mashg'ulotidan farqli o'laroq zamonaviy ta'lim tizimida talabalar dars jarayonining asosiy ishtirokchisi sifatida gavdalanib, o'qituvchi esa darsning tashkilotchisi hamda talabalarga yo'l yo'riq ko'rsatuvchi, kuzatuvchi subyekt sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu sababli o'qituvchi o'quv jarayonida faol ishtirokni rag'batlantiruvchi, bilimni tayyor holda emas, balki hamkorlik asosida o'zlashtirishga sharoit yaratuvchi shaxs sifatida barcha ijtimoiy shakllardan foydalanib, ta'lim sifatini oshirishga muvaffaq bo'lmoqda. Ijtimoiy shakllar o'quv jarayonida talabalarning yakka holda, juftlikda, kichik guruhlarda yoki jamoa bo'lib faoliyat yuritishlariga imkoniyat yaratuvchi hamda talabalarni darsdagi ishtirokini oshirishga, ularni o'zaro fikr almashish, muammoli vazifalarni

⁶ Funk H., Kuhn Ch., Skiba D., u.a. Aufgaben, Übungen, Interaktion. München:Klett-Langenscheidt. 2014. S.12

birgalikda hal etishga undaydi. Bunday shakllardan unumli foydalanish talabalarni tarbiyasiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatib, talabalarni o'zaro hamkorlikda ishlashga, mas'uliyat hissi, ijtimoiy faollik va o'zaro hurmat kabi sifatlarni shakllantiradi. Barcha ijtimoiy shakllar o'zining ijobiy va salbiy tomonlariga ega bo'lib, dars maqsadiga qarab o'qituvchi uni mohirona uyg'un holda qo'llashi lozim.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, chet tili darstrarini samarali tashkil qilish va talabalar faoligini oshirish bir necha muhim omillarga bog'liq bo'lib, ulardan oqilona foydalanish o'qituvchidan juda katta bilim, mahorat va tajriba talab qiladi. O'quv jarayonida erkin til muhitini yaratish, talabalar faoligini oshirish, interfaol usullar va barcha ijtimoiy shakllardan samarali foydalanish zamonaviy o'quv jarayonining muhim omillari sifatida talqin qilinadi hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Aslanova, D. X., Salomov, F. F., & Halikov, Y. M. (2020). *Kasbiy kompetentlik* (pp. 4). [O'quv qo'llanma]. Samarqand: Iqtisodiyot.
2. Buribaeva, S. (2013). Deutsch-Studieren-Forschen-reisen und Träumen. In K. Schulze (Ed.), *Deutsche Sprache und ich* (pp. 1–9). Berlin, Germany: LIT Verlag Dr. W. Hopf.
3. Funk, H., Kuhn, C., Skiba, D., et al. (2014). *Aufgaben, Übungen, Interaktion*. München, Germany: Klett-Langenscheidt.
4. Gehring, W. (2018). *Fremdsprache Deutsch unterrichten: Kompetenzorientierte Methodik für DaF und DaZ*. Bad Heilbrunn, Germany: Verlag Julius Klinkhardt.
5. G'ofurova, S. (2025). Metodik mahorat soatlarini tashkil qilishda innovatsion yondashuv. *Tadqiqotlar jahon ilmiy-metodik jurnali*, 5(54), 136.
6. Ўринбоева, Х. (2018). Хорижий тилларни ўрганишда онглилик ва интуитивлик ҳодисаларининг аҳамияти. *Ўзбекистонда хорижий тиллар*, (3)